

СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА В ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

(на примере филиала Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе)

¹Давронов Илес Отакулович, ²Касимова Фариза Асомидиновна

¹E-mail:davronovilyos@mail.ru

главный специалист отдела науки, инноваций, международных связей и
издательской деятельности филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе
Душанбе

²E-mail:kasimovaf11@mail.ru

ведущий специалист отдела науки, инноваций, международных связей и
издательской деятельности филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе
Душанбе

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12652074>

Повышение правового просвещения и расширение правовых знаний являются одними из важнейших вопросов современного развития Республики Таджикистан. Данный вопрос базируется на положениях статьи 1 Конституции Республики Таджикистан, в соответствии с которым наша страна провозглашена в качестве правового государства. Обозначенная конституционная цель сформулировала ряд задач перед государством и обществом, для решения которых Правительством страны, во главе с Основателем мира и национального единства – Лидером нации, Президентом Республики Таджикистан, Эмомали Рахмоном были приняты соответствующие меры, в частности были проведены реформы в правовой и судебной сфере.

Так, анализируя трансформацию отечественной правовой системы Н.Ш. Салиева отмечает, что «как и в других бывших советских республиках, правовая система Таджикистана переживает коренную трансформацию с начала 1990-х гг. (несмотря на гражданскую войну). В соответствии с

Конституцией 1994 г. парламент Таджикистана принял все предусмотренные ею конституционные законы, а также новые: Водный (1993), Хозяйственно-процессуальный (1995), Таможенный (1995), Земельный (1996), Трудовой 302 (1997), Семейный (1998), Уголовный (1998) кодексы, первую часть Гражданского кодекса (1999)» [1].

Помимо этого, главой государства с первых дней обретения Государственной независимости уделяется повышенное внимание правовой грамотности граждан и жителей страны. В частности, в данном направлении принято несколько ключевых документов, которые играют важную роль в правовом образовании и воспитании граждан. В частности, указы Президента Республики Таджикистан «О правовой политике и обеспечении правового воспитания граждан Республики Таджикистан» от 02 апреля 1997 года, «Программа правового обучения и воспитания граждан Республики Таджикистан на 2009-2019 годы» утвержденное Правительством Республики Таджикистан от 29 апреля 2009 года под №253, «Программа правового обучения и воспитания граждан Республики Таджикистан на 2020-2030 годы» утвержденное Правительством Республики Таджикистан от 27 ноября 2019 года, №599, «Концепция правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 годы» утвержденная Указом Президента Республики Таджикистан от 6 февраля 2018 года №1005 и другие.

Принятие и реализация указанных документов является одним из основных векторов развития правовой политики государства, формирования эффективной законодательной базы и соответственно развития правовой грамотности и устранения правового нигилизма. Иными словами, за годы независимости процесс правовой реформы охватил все аспекты жизни государства и общества, определил пути и направления дальнейшего развития. Отправной точкой проведения указанных реформ стало принятие Конституции Республики Таджикистан в 1994 году и внесения в неё изменений в 1999, 2003 и 2016 годах.

Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 28 декабря 2023 года отметил, что: «Реализация норм Конституции позволила нам создать прочные основы общества и государства, укрепить мир и спокойствие, политическую стабильность и национальное единство, обеспечить устойчивое экономическое развитие нашей страны, создать достойные условия жизни и свободного развития для каждого гражданина страны». Поэтому им было предложено объявить 2024 год в Таджикистане «Годом правового просвещения».

В целях выполнения указаний и поручений, вытекающих из Послания Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона «Об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики» от 28 декабря 2023 года, был принят Указ Президента Республики Таджикистан «Об объявлении 2024 года «Годом правового просвещения» от 30 декабря 2023 года за №668.

Одной из основных целей данного указа является повышение и усовершенствование образовательного процесса, как в юридических, так и неюридических Вузах страны.

Важно подчеркнуть, что изучение Основного закона нашей республики–Конституции Республики Таджикистан - для студенческой молодежи имеет большое значение в плане духовно-нравственного воспитания личности, а также в формировании политико-правовой культуры, гражданственности, патриотизма. Благодаря тому, что через накопление знаний о Конституции происходит приобщение к богатейшему наследию и уникальному опыту истории предков, утверждается понимание неповторимости родной страны, формируется чувство уважения, гордости за достижения своей родины. Также особо нужно отметить, что понимание роли и места Конституции Республики Таджикистан сегодня невозможно без всестороннего осмысления многовековой истории древнего таджикского народа.

Как отметил Основатель мира и национального единства, Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон «Конституция как документ, олицетворяющий ключевые ценности общества и государства, цели и чаяния народа страны, отражает исторический и современный лик нашего дорогого Таджикистана. В Конституции отражены главные и масштабные задачи народа Таджикистана, направленные на создание почитающего справедливость общества, которые определены на основе национальных и общечеловеческих ценностей, чтобы быть неотъемлемой частью мирового сообщества, святости свободы и прав человека, признания равноправия и дружбы всех наций и народностей, осознания ответственности перед минувшими, нынешними и грядущими поколениями».

Таким образом, объявление 2024 года «Годом правового просвещения» и его привязанность к Конституции Республики Таджикистан является важной и своевременной мерой по построению цивилизованного общества, созданию полноценной личности и построению процветающего и современного национального государства. Как известно, весь законодательный механизм страны вытекает из Конституции страны. Конституции Таджикистана в 2024 году исполняется 30 лет со дня ее принятия. Данная Конституция заложила основу для создания независимого национального государства и развития всех аспектов жизни народа страны и является одним из важнейших достижений таджикского народа.

Конституция Республики Таджикистан является ядром конституционного права, так как оказывать непосредственное воздействие на отрасль и науку конституционного права. Исходя из этого, конституционное право Республики Таджикистан возглавляет национальную правовую систему, диктует ее основные параметры, регулирует иерархию нормативных актов и т.д. Иными словами, конституционное право, являясь базовой отраслью права, закрепляет системообразующие основы — начала правового регулирования общественных отношений, складывающихся между государством, обществом и личностью.

Данная отрасль и наука в научном лексиконе характеризуется как «ведущая», «важнейшая» или «фундаментальная». Использование названных эпитетов обусловлено тем, что в конституции закрепляются важные категории государственности, такие как формы государственного правления и территориального устройства, политический режим, народный и государственный суверенитеты, система органов власти, права и свободы человека, которые признаются в Таджикистане высшей ценностью.

Конституционное право Республики Таджикистан является одной из самых молодых отраслей в правовой системе страны. С таким названием учебная правовая дисциплина изучается только с 1992 года. Ранее данная учебная дисциплина преподавалась на основе «Советского государственного права», и преподавалась во всех научно-образовательных учреждениях бывшего СССР.

Таким образом, изучение конституционного права Республики Таджикистан является логическим продолжением советского государственного права.

Сегодня, во всех юридических вузах страны функционируют кафедры конституционного права и ежегодно издаются много научно-методических материалов.

Не является исключением и филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе.

Кратко представим информацию о нашем Филиале. Он был образован в 2009 году с целью расширения международного сотрудничества в области высшего образования. Основанием для открытия послужил Указ Президента Республики Таджикистан от 6 мая 2009 года №655. Учредителями Филиала стали Министерство образования и науки Республики Таджикистан и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

В Филиале функционируют два факультета – гуманитарный и естественнонаучный. Обучение ведется по шести направлениям подготовки, из которых в двух направлениях - «Международные отношения», и

«Государственное и муниципальное управление» преподается конституционное право Республики Таджикистан.

Задачей преподавания является прежде всего передача этого знания с использованием разнообразных методических приемов, обеспечивающих их усвоение, навыки практического применения и дальнейшего творческого развития. Решение данной задачи в процессе преподавания всегда сопряжено с умением пробудить у студентов интерес к науке конституционного права и убедить их в значимости конституционно-правовых знаний для студентов.

Курс «Конституционное право» занимает базовое место в общей системе профильной подготовки выпускников вышеуказанных направлений и углубляет знания, умения и навыки, определяемые содержанием базовых дисциплин. Обучение дисциплине «Конституционное право» опирается на знание студентами основных начал государственоведения, основы права, иметь представления и государстве, и праве, правонарушении и юридической ответственности. Изучение дисциплины дает основу для изучения последующих курсов управленческого и международного профиля, таких как «Государственное управление», «Международное право», «Теория управления», «Основы управления персоналом», «Государственная служба», «Государственное регулирование экономики» и др.

Место дисциплины определяется тем, что она связана с Конституцией и призвано научить студентов оценивать правовые явления с точки зрения соответствия их Конституции РТ.

Дисциплина связана с основными теориями и базовыми знаниями, полученными в процессе дисциплины «Правоведение», предшествующей изучению конституционного права. Для получения знаний в области конституционного права необходимо изучение основ государства и права, знаний основных отраслей права, теории государства.

Основа для разработки учебного плана данной дисциплины заложена на основе учебной программы «Конституционное право. Общая часть», используемом в качестве официального наименования курсов учебном плане

юридического факультета МГУ. В соответствии с учебным планом был разработан учебник «Конституционное право Республики Таджикистан», автором которого является один из ведущих ученых Таджикистана в области конституционного права, д.ю.н., профессор Диноршоев Азиз Мусоевич.

Именно на основе данного учебника проводятся лекционные занятия. Кроме того, лекционные материалы сопровождаются сформированными на основе данного учебника сопроводительными материалами - схемами и слайдами. На семинарских занятиях используются интерактивные образовательные технологии.

Также преподаватели проводят выездные занятия. В рамках этих занятий студенты знакомятся с работой законодательного органа, Конституционного суда. Организуются встречи с представителями органов государственной власти.

Конституционное право начинает цикл правовых учебных дисциплин, составляя его первый уровень. Такая последовательность в преподавании связана с задачей данного предмета — заложить основы конституционно-правового знания. В дальнейшем, опираясь на этот теоретический фундамент, преподаются российское конституционное право и конституционное право зарубежных государств.

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что в ходе преподавания конституционного права усилия преподавателей должны быть направлены на развитие у студентов конституционно-правового мышления и воспитание у них конституционно-правовой культуры. В этом заключается основная цель и ответственность обучающихся и преподавателей, включенных в учебный процесс. Общественно-политическая значимость конституционно-правовых дисциплин и их роль в юридическом образовании связаны с рядом важных задач, решаемых в ходе преподавания конституционного права. В обобщенном виде такие задачи сводятся к усвоению идеи конституционализма как способа организации и осуществления публичной

власти, обеспечивающего верховенство права, свободу и достойную жизнь человеку.

Литература:

1. Салиева Н. Ш. Приоритеты правовой политики Республики Таджикистан// Вестник Педагогического университета. №6-1. 2015. – С. 299.